

ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТНИ ОШИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Зокиров Жаҳонбек Ойбек ўғли

Ўзбекистон Миллий университети “Иқтисодиёт” факултети
2-курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7875585>

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон иқтисодиётини инновацион ривожланиш йўлига ўтказиш жараёнлари ва бу борада амалга оширилаётган чора-тадбирлар таҳлил қилиниб, муаммолар аниқланган ва уларни бартараф этиш йўллари бўйича таклифлар ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: инновация, инновацион фаолият, интеллектуал салоҳият, инсон капитали, иқтисодий ривожланиш, инновацион иқтисодиёт, илмий-техник тараққиёт.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2020 йилнинг “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилиниши мамлакатимиз иқтисодиётининг замон талабларига мос равишда жадал ривожланишини таъминлаш йўлидаги муҳим қадамлардан бири бўлди. Шунингдек, 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида инновация ва илмий тадқиқот фаолиятини рағбатлантириш масаласига таълим ва фан соҳасини ривожлантиришнинг энг муҳим йўналишларидан бири сифатида алоҳида эътибор қаратилган. Илм-фан соҳасида мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида, илмий фаолият билан шуғулланувчи экспертлар, тадқиқотчилар, юртимиздаги олий ўқув юртларида фаолият кўрсатаётган профессор-ўқитувчилар, докторантлар ҳамда мустақил тадқиқотчилар учун кенг имкониятлар ва қулайликлар яратиб берилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида ҳам: «...биз ягона бир мақсадни кўзда тутмоқдамиз. Яъни Ўзбекистон илм-фан, интеллектуал салоҳият соҳасида, замонавий кадрлар, юксак технологиялар борасида дунё миқёсида рақобатбардош бўлиши шарт» деб таъкидланган.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Президентимизнинг жорий йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармони таълим тизимини тубдан ислох этиш ва модернизация қилишга дастуруламал бўлди. Мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг яна бир устувор йўналишларидан бири мамлакатда инновацион ислохотлар, янгиланишлар, иқтисодиётни ва ижтимоий ҳаётни модернизациялаш ҳисобланади, бунда барқарор иқтисодий-ижтимоий ўсишнинг инновацион асосларини қарор топтириш, интеллектуал салоҳиятли кадрлар сонини ортиши ва хизмат кўрсатувчиларни янги инновациялардан манфаатдорлигини оширишни таъминлаш муҳим ҳисобланади.

Ушбу тарихий концепцияда белгиланганидек, Ўзбекистон Республикасида умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълимни тизимли ислох қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий-ахлоқий ва интеллектуал ривожлантиришни сифат жиҳатидан янги даражага кўтариш, ўқув-тарбия жараёнига таълимнинг инновацион шакллари ҳамда усулларини жорий этиш

мақсадида, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 сентябрдаги «Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонида мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга келиб PISA (The Programme for International Student Assessment) ўқувчиларнинг таълим соҳасидаги ютуқларини баҳолаш халқаро дастур рейтингини бўйича жаҳоннинг биринчи 30 та илғор мамлакати қаторига киришига эришиш мақсад қилиб қўйилди.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳонда ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий аҳволи унинг интеллектуал салоҳияти ва инновацион салоҳияти билан аниқланади. Ривожланган мамлакатларнинг аксарияти таълим тизимини самарали ривожлантириш орқали ЯИМнинг 40%гача кўтарилишига эришадилар.

Америкалик экспертларнинг фикрига кўра, таълим тизимига қилинган 1 долларлик харажат, 3-6 доллар даромад қилишга имкон беради. Шу билан биргаликда ривожланаётган мамлакатларда инновация бойлик ва иш ўринларини яратиш ҳамда иқтисодий ўсиш манбаи ҳисобланади. Бу янгилик тадқиқот ва ривожлантириш (P & D) орқали ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда технологик янгиликларни бошқача бошқарилишини таъминлайди.

Ушбу соҳаларни ўрганган олимлар қаторига Фарбада Й. Шумпетер Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл, Ж. Нейсбит Г.Айзенк, А.Бине, Ф.Гальтон, В.Штерн А.Зиновьев, Г.А.Воронцовни киритиш мумкин.

Ўзбекистонлик олимлардан Республикамизда ушбу йўналишда олимлардан Расулев А.Ф Х.П.Абулқосимов, П.З.Хашимов, Г.П.Ибадуллаева, Х.Шайхова, тадқиқот олиб боришган.

Илмий муаммонинг қўйилиши. Шу йилнинг ўзида Женевада Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотига аъзо давлатлар Ассамблеяларининг 63-йиғилиши бўлиб ўтди. Унда тузилмага аъзо 193 давлат ва халқаро нодавлат ташкилотлар вакиллари иштирок этди.

Бугунги кунда инновацион ечимлар, интеллектуал салоҳият намоишини даврнинг ўзи талаб қилмоқда мазкур соҳалардаги янги ихтиролар, ишланмаларнинг мулкий дахлсизлигини таъминлаш ҳам устворлик касб этапти. Янги Ўзбекистон инновацион иқтисодиётини жадал ривожлантиришда шинтеллектуал салоҳиятдан самарали фойдаланиш стратегиясини амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида»ги Фармони жуда муҳим аҳамиятга эга бўлди. Инсон омили ўзининг замонавий талқинида шунчаки ишлаб чиқариш агенти сифатида эмас, аксинча қайта яратиш силсиласи барча босқичларининг мажмуий, тўла ҳуқуқли вакили сифатида кўриб чиқилади. Жамият меҳнат потенциали тараққиёти жараёнларини бошқариш муаммоларини илмий тадқиқ этиш доирасида кадрлар менежменти муаммолари алоҳида ўрин тутди. Бунда бошқарув объекти сифатида меҳнат потенциали кадрлар таркибини шакллантириш ва фойдаланиш, ишлаб чиқариш жараёнида уларни жой-жойига қўйиш, уларнинг илмий-техникавий тараққиёт талабларига максимал ҳозиржавоблигини таъминлаш мақсадида жонли меҳнатдан фойдаланиш ва кадрлар ҳаракатини тартибга солиш, кадрлар сифати таркибини, моддий ва маънавий манфаатларини, шунингдек, меҳнат

потенциали ривожланишига таъсир ўтказишнинг иқтисодий усуллари такомиллаштириш каби жиҳатлари намоён бўлади.

Асосий натижалар Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, «Мамлакатни инновацион ривожлантириш стратегияси ва механизлари, энг аввало, шу давлатда яратилган интеллектуал ва илмий-техникавий салоҳиятидан қанчалик самарали фойдаланиш билан чамбарчас боғлиқ».

Бугунги кунда янгиланаётган Ўзбекистон ёшлар масаласига катта эътибор қаратмоқда. Ёш авлодни миллий ғоя, миллий қадриятлар, демократик тамойиллар асосида баркамол бўлиб ўсишларини таъминлашга ғамхўрлик кўрсатмоқда. Уларнинг маънавий билими, интеллектуал салоҳиятли бўлиб етишиши учун ҳуқуқий асослар яратилмоқда. Халқ таълимига эътибор давлат сиёсатининг устувор соҳасига айланди. Ҳозирда мавжуд 9691 та умумтаълим мактабларида 5,8 миллион нафар ўқувчи таълим олади. Бугунги кунда республикада 114 та олий таълим муассасаси мавжуд бўлиб, улардан 93 таси маҳаллий ҳамда 21 таси хорижий олий таълим муассасаси ва уларнинг филиаллари ҳисобланади. Жумладан, сўнгги 3 йилда янги 6 та олий таълим муассасаси, 17 та филиал ва 14 та хорижий олий таълим муассасаси филиали ташкил этилди. Республиканинг 16 та олий таълим муассасасида 2018/2019 ўқув йилидан бошлаб хорижий олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда қўшма таълим дастурлари асосида кадрлар тайёрлаш фаолияти йўлга қўйилди.

Ўзбекистон Миллий университети ҳузурида Нанотехнологияларни ривожлантириш маркази, Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти, Биофизика ва биокимё институти, Интеллектуал дастурий тизимлар илмий-амалий маркази ташкил этилди.

Хулоса ва таклифлар. Ўзбекистонда инновацион фаолият ривожланишини таъминлашда қуйидагиларга эътибор қаратиш керак деб ҳисоблаймиз:

- инновацион хавфсизликни таъминлашнинг ҳуқуқий базасини мустақкамлаш;
- илмий ходимларни, тадқиқотчиларни рағбатлантириш;
- йўналтирилаётган инвестициялашнинг тармоқ ва минтақавий таркибини оптималлаштириш;
- Инновацион ва инвестицион лойиҳалаш тартибини ахборот ва таҳлилий жиҳатдан таъминлаш;
- хорижий инвестицияларни жалб қилиш асосида амалга оширилган иқтисодий фаолият ва ривожланишни баҳолаш учун зарур бўлган маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш;
- хорижий инвестициялар таъсири остида иқтисодий ривожланишнинг салбий тенденцияларининг олдини олиш ёки зарарсизлантириш бўйича зарур қарорлар қабул қилиш ва чоралар кўриш ва бошқалар.

Мамлакатда олиб борилаётган кенг кўламли мақсадли инновацион ислохотлар, ёшларнинг интеллектуал салоҳиятни оширишда ва шу билан биргаликда мамлакат иқтисодиётини барқарорлаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2017 йил 22 декабрь. <https://www.xabar.uz/siyosat>
2. Ўзбекистон Республикаси президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги «Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида» ПФ-5264-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/3431985>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>
4. Кадомцева С.В. Экономические основы системы социальной защиты. - М.: 1997. - С.8-9.
5. Митрофанов Д.В. Особенности интеллектуальной культуры студентов. // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2016. Вып. 10.